

MAPEAMENTO BIBLIOMÉTRICO DO PROCESSO EDM NA USINAGEM DO INCONEL 718

G. C. CARLINI^{1*}; E. R. F. BUENO¹, F. L. AMORIM²

¹IFSC; ²PUCPR

*giovani.carlini@ifsc.edu.br

Este trabalho apresenta uma metodologia para a construção de um mapeamento bibliométrico sobre a usinagem por descarga elétrica (EDM) no material Inconel 718. Conforme descrito na literatura, a EDM continua sendo uma das tecnologias de produção mais importantes para fabricar componentes complexos tridimensionais precisos em materiais condutores que apresentam baixa usinabilidade. Nesse contexto, o mapeamento bibliométrico é uma técnica de pesquisa que quantifica as publicações científicas de autores e instituições em periódicos acadêmicos selecionados, utilizando métodos matemáticos e estatísticos para realizar previsões e apoiar decisões. O objetivo desta pesquisa é examinar, por meio de abordagens atualizadas, a integração de metodologias em bancos de dados para ferramentas bibliométricas, a fim de identificar os requisitos necessários para investigar e compreender os principais conjuntos de conhecimentos relacionados ao processo de usinagem por EDM do Inconel 718 disponíveis na internet. Foi realizada uma visão geral do processo nas publicações mundiais, selecionando o banco de dados *Web of Science* e definindo critérios para a seleção da ferramenta e realização do mapeamento bibliométrico. Os critérios incluíram gratuidade na licença, documentação informativa e interface gráfica amigável para o usuário. A ferramenta VOSviewer[®] demonstrou uma integração bem-sucedida, proporcionando uma abordagem e compreensão mais abrangente dos principais tópicos de pesquisa e suas relações. A integração realizada pela ferramenta bibliométrica, por meio do banco de dados, permitiu a identificação dos principais termos relacionados ao processo de usinagem por EDM do Inconel 718 nos últimos 30 anos (1993-2023). Dentre esses termos, destacam-se: otimização, parâmetros de processo, integridade da superfície e rugosidade. Foram coletados 60 trabalhos ao final, revelando suas interconexões e os agrupamentos de objetos de pesquisa. Além disso, foram identificadas lacunas com oportunidades para novos estudos experimentais sobre a aplicação de diferentes materiais na fabricação de eletrodos. Por meio desse mapeamento, foi possível identificar o direcionamento de esforços para colaborar e solucionar as dificuldades encontradas no setor produtivo, promovendo melhorias na qualidade dos componentes fabricados e nas técnicas de rendimento do processo na usinagem por EDM.

Palavras-chave: Mapeamento bibliométrico, EDM, Inconel 718.